

RAQAMLI IQTISODIYOT: INNOVATSION RIVOJLANISHNING YANGI BOSQICHI

Odilova Munisaxon Sunnatjon qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti 3-kurs talabasi
odilovamunisa333@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning mazmun-mohiyati, uning innovatsion rivojlanishdagi o'рни va ahamiyati yoritib berilgan. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida shakllanayotgan yangi iqtisodiy modelning afzalliklari va imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlari iqtisodiyotning turli sohalarida qanday o'zgarishlarga olib kelayotgani, zamonaviy biznes muhitida raqamli yechimlarning roli ochib beriladi. Maqolada innovatsion rivojlanishga erishishda raqamli iqtisodiyotning strategik ahamiyati va istiqbollari haqida fikr yuritilgan hamda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, texnologik portlashlar, zammonoviy tarraqiyot, AKT, sanoat iqlobi, strategiya, biznes modellar, ochiq ma'lumotlar, Big Data.

Аннотация: В статье рассматривается сущность цифровой экономики, ее роль и значение в инновационном развитии. Проанализированы преимущества и возможности новой экономической модели, формируемой на основе цифровых технологий и искусственного интеллекта. В нем также показано, как процессы цифровой трансформации приводят к изменениям в различных секторах экономики, а также роль цифровых решений в современной бизнес-среде. В статье рассматриваются стратегическое значение и перспективы цифровой экономики в достижении инновационного развития, анализируются меры, предпринимаемые в этом направлении.

Ключевые слова: Цифровая экономика, инновации, технологические взрывы, современное развитие, ИКТ, промышленная революция, стратегия, бизнес-модели, открытые данные, Большие данные.

Abstract: This article highlights the essence of the digital economy, its role and significance in innovative development. The advantages and opportunities of the new economic model being formed on the basis of digital technologies and artificial intelligence are analyzed. It also reveals how digital transformation processes are leading to changes in various sectors of the economy, and the role of digital solutions in the modern business environment. The article discusses the strategic importance and prospects of the digital economy in achieving innovative development, and analyzes the measures being taken in this direction.

Keywords: Digital economy, innovation, technological explosions, modern development, ICT, industrial revolution, strategy, business models, open data, Big Data.

Bugungi kunda globalashuv jarayonida yangi texnika va texnologiyalarning innovatsion jarayonida raqamli iqtisodiyotning o'рни judda muhim hisoblandi. Hozirgi vaqtda innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib bormoqda. Innovatsion jarayonda jiddiy rol o'ynaydigan va innovatsiyalarni korxonalar uchun strategik resursga aylantiradigan xalqaro kapital bozori kengayib bormoqda, bu borada unga yangi moliyaviy tuzilmalar unga yordam bermoqda. Innovatsiyalar ko'plab zamonaviy muammolarni yechishga qodir, masalan, mehnat unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, shuningdek, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini o'tkazishga hissa qo'shadilar. Innovatsion jarayonlar tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilar, shuningdek, iste'molchilar munosabatida mahsulot tan narxini arzonlashtirish hamda o'sib borayotgan iste'mol talabini qondirishga hissa qo'shgan holda, imkoniyatlarni kengaytirishda oldinga siljishga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish "texnologik portlashlar" deb ataladigan keskin texnologik rivojlanish bilan tavsiflanadi. Bunda shuni takidlash lozimki texnologiyalarning eskirishi, zammonoviy tarraqiyot strategiyalarini qo'llash, nafaqat zamon talabiga balkim, ish unumdorligini oshirish va yangi turdagi murakkabliklarni onsonlashtirishga yordam berib axborot almashinuvini tezlashuviga, zamon talabiga mos keladigan yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga yordam beradi.

Texnologik nuqtai nazardan raqamli iqtisodiyot AKTning genetik injeneriyasi, qayta tiklanadigan energiya manbalari kabi bir nechta tarmoqlarni rivojlantirishda fundamental inqiloblarni ifodalaydi. Iqtisodiyot sohasida ko'plab mutaxassis va tadqiqotchilar raqamli iqtisodiyotni to'rtinchi sanoat inqilobining

ajralmas qismi va oltinchi texnologik tartib sifatida qarashadi. Bu raqamli iqtisodiyot bilan bogʻliq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi turli maktablar tomonidan turlicha talqin etilishi bilan belgilanadi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII) mamlakatlarida texnologik uslublar tushunchasi qoʻlaniladi va Yevropa Ittifoqi hamda AQSH mamlakatlari sanoat inqiloblari konsepsiyasidan foydalanadilar.

Raqamli iqtisodiyotda, hayotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning toʻliq kirib borish holatini koʻrib chiqish qabul qilingan. Butun jarayon sivilizatsiya rivojlanishining yagona bosqichi boʻlgan AKT va telekommunikatsiya, mikroelektronikaning rivojlanishidagi taraqqiyot tufaylidir.

Raqamli iqtisodiyotda sanoat iqlobining muhim belgilab beruvchi bosqichlaridan, bunda axbarot almashuvuvi va sunʼiy intellektni insonlar bilim koʻnikmalarini yanada ortirib bilim ulashishi ijobiy tomonlari. Hammamizga maʼlumki hara ijobi narsan salbiy tomonlarini ham chetda qoldirmaslik lozim bulardan sunʼiy intellektning insonlarning hayot tarzini yengilashtrayotganday koʻrinayotgan bir paytda, insonlarning fikirlash doirasini toraytirib borayotgani, insoning hayotiy faoliyatidagi barcha maʼlumotlarni saqlab insonlar haqida yanada koproq maʼlumotlarni bilishga olib keladi va insonlar robirlarni emas robirtlar insonlarni nazorat qilish mumkin boʻlgan tahminlar ham mavjud.

Oʻzbekiston Respublikasi raqamli iqtisodiyotining institusional tuzilishiga asosiy subyekt — Oʻzbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va uning boʻysunuvchi tashkilotlari hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot obyektlari “odamlar - biznes - buyumlar” paradigmasi shaklida kompleks ravishda ishlaydi, 3000 dan ortiq faoliyatni qamrab oladi va 1800 dan ortiq turdagi kriptovalyutalarni, buyumlar Internetining ulkan dunyosini, tarmoqni moliyalashtirishni tashkil qilishni, raqamli valyuta biijalari, xususiy va jamoat kapitali hamda boshqalarni oʻz ichiga oladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda “Raqamli Oʻzbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari toʻgʻrisida” 6079-sonli Farmoni imzolangan. Farmonga muvofiq, raqamli rivojlanishning strategik maqsadlari va ustuvor yoʻnalishlari, raqamli infratuzilmani rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari, elektron hukumatni rivojlantirishning 65 ustuvor yoʻnalishlari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlarj raqamli texnologiyalar milliy bozorini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari, AKI sohasida taʼlim berish va malaka oshirishning ustuvor yoʻnalishlari kabi vazifalar belgilab berilgan. Shuningdek, strategiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar ham aks ettirilgan.

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiyotning anʼanaviy tarmoqlarini oʻzgartirish, yangi bozorlar va yoʻnalishlarning paydo boʻlishini belgilaydi. Bunga yangi biznes modellari, yangi iqtisodiy tarmoqlar kirib kelishi va shu sohaning rivojlanishi, mijozlarning talab ehtiyojini samarali qondirishlarni misol qilib olsak boʻladi. Sunʼiy intellekt va katta maʼlumotlarni tahlil qilish texnologiyalari isteʼmolchilarning raqamli portretlari va ularning iqtisodiy xulq-atvorini oʻrganish asosida yangi qiymat manbalarini topishga yordam beradi. Mijozlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar raqamli kompaniyalarning asosiy aktiviga aylanadi va ularning katta massivlariga kirish bozor qiymatini baholashni oshiradi.

Oʻzbekiston Respublikasining Ochiq maʼlumotlar portali – Internet tarmogʻidagi Oʻzbekiston Respublikasining Hukumat portali doirasida faoliyat koʻrsatuvchi hamda davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining ochiq maʼlumotlarini joylashtirish uchun moʻljallangan, ochiq maʼlumotlarni eʼlon qilishda va ulardan foydalanishda portal operatori, ochiq maʼlumotlarni yetkazib beruvchilar va foydalanuvchilar oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlikni taʼminlovchi axborot resursi hisoblanadi.

Mamlakatda ochiq maʼlumotlar sohasini yanada rivojlantirish maqsadida “2021-2025 yillarda Oʻzbekiston Respublikasida ochiq maʼlumotlar sohasini rivojlantirish konsepsiyasi” tasdiqlandi. Yangi Oʻzbekiston Respublikasining Ochiq maʼlumotlarportali data.egov.uz toʻgʻrisidagi nizom tayyorlandi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shuningdek, ustav fondida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq boʻlgan xoʻjalikjamiatlari hamda davlat unitar korxonalarida ochiqlik boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi va natijadorligini baholashga qaratilgan “Ochiqlik indeksi” joriy etildi.

Yangi biznes-modellari raqobatbardoshligining asosiy parametri bu - yangi mahsulotni bozorga chiqarish tezligidir. Ilgʻor ishlab chiqarish texnologiyalar asosida yaratish va ishlab chiqarishga zamonaviy yondashuvlar mahsulotlarni bozorga chiqish vaqtini qisqartirishga hamda sotuvchilarni oʻzgartirish qulayligi yangi tushunchalar va tovarlarni sinovdan oʻtkazish tufayli mijozlarning oʻzgaruvchan ehtiyojlariga moslashish orqali yangilanish va takomillashtirish kabi yonda shuvdan keng foydalanishga imkon beradi. Bunga misol tariqasida pple kompaniyasi ishlab chiqarishda ilgʻor texnologiyalardan (AI, Big Data, avtomatlashtirish, robototexnika) foydalanib, mahsulot yaratish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi. Har yili yangi iPhone, iPad yoki boshqa qurilmalarning tezkor taqdimoti — mijozlarning oʻzgaruvchan ehtiyojlariga moslashishning yaqqol namunasi hisoblanadi. Bundan tashqari, Apple oʻz mahsulotlarini ishlab chiqarishda turli dizayn va funksiyalarni sinovdan oʻtkazadi, mijozlarning fikr-mulohazalarini tahlil qiladi va shu asosda tezda yangi mahsulotlarni bozorga olib chiqadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida Big Data texnologiyalarining ahamiyati juda yuqori. Chunki zamonaviy biznes va iqtisodiyot uchun ma'lumot – eng muhim resursga aylangan. Big Data yordamida kompaniyalar, banklar, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va hatto davlat tashkilotlari mijozlar, bozor, jarayon va ehtiyojlar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, o'z strategiyalarini aniqroq belgilash imkoniga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot bugungi globallashuv va texnologik rivojlanish davrida innovatsion taraqqiyotning asosiy omiliga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalarda yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiy jarayonlarni tezkor va samarali boshqarish imkonini bermoqda. Innovatsion rivojlanishning yangi bosqichi sifatida raqamli iqtisodiyot — sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, IoT, Big Data va boshqa ilg'or texnologiyalardan foydalanish orqali mamlakatlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va odamlar hayot sifatini yaxshilaydi. Kelajakda raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun inson kapitalini rivojlantirish, raqamli savodxonlikni oshirish va innovatsion ekotizimni kuchaytirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Shu borada bir narsani takidlash lozimki globalashuv jarayonida internet va sun'iy intellektlar rivojlanayotga bir inqilobiy davirda zamondan chetada qolmagan holda ehtyotkorlik bilan foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. RAQAMLI IQTISODIYOT. B.A. Begalov, M.K. Abdullayev. TOSHKENT – 2023.
2. [file:///C:/Users/User/Downloads/8-11%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/8-11%20(1).pdf).
3. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/35141_1_A0DA214F006C26950D48513BB6048DD391CC6CBC.pdf
4. <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-iqtisodiyot-taraqqiyot-sari-qisqa-yol>.
5. https://fasih.uz/posts/raqamli_iqtisodiyot.
6. <https://lex.uz/uz/docs/-5182703>.
7. <file:///C:/Users/User/Downloads/TAFU2008.pdf>